

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA
ADMINISTRAR Y CONTROLAR SISTEMAS DE ATENCIÓN A DOCENTES
AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE CÓRDOBA “ADEMACOR.”**

**CASO DE ESTUDIO: ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE CÓRDOBA “ADEMACOR.”
EN LA CIUDAD DE MÓNTERIA- CÓRDOBA**

**SANDRA MILENA VARGAS VIDAL
OSCAR WILLIAN NAVARRO GUERRERO**

**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
MONTERÍA**

2012

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA
ADMINISTRAR Y CONTROLAR SISTEMAS DE ATENCIÓN A DOCENTES
AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE CÓRDOBA “ADEMACOR.”**

**CASO DE ESTUDIO: ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE CÓRDOBA “ADEMACOR.”
EN LA CIUDAD DE MÓNTERIA- CÓRDOBA**

**SANDRA MILENA VARGAS VIDAL
OSCAR WILLIAN NAVARRO GUERRERO**

Trabajo de grado como requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas

**MSC. JUAN RAÚL VERGARA
DIRECTOR DEL PROYECTO**

**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
MONTERÍA**

2012

Nota de Aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Dedicatorias

Primero darle gracias a Dios por permitirnos cumplir nuestras metas y objetivos, culminando con éxito nuestro pregrado y comenzando una nueva etapa en nuestras vidas como profesionales de bien.

Colosenses 1:12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;

El cumplir este logro en mi vida se lo dedico a Dios que fue mi mayor fortaleza, y a todas aquellas personas que creyeron en mis capacidades motivándome a continuar con mis estudios, a mi familia por todo su apoyo en las cosas que necesitaba para hacer realidad este logro. José David Ramírez gracias por confiar en mí y estar conmigo en los momentos buenos y malos, brindándome su amor y ayuda incondicional.

SANDRA MILENA VARGAS VIDAL

Dios fuente de vida y amor a ti doy gracias por este logro alcanzado en mi vida, en ti confié todas mis metas y mis anhelos.

A mi familia que incondicionalmente me apoyo en lo económico, académico y personal motivándome y haciendo posible la dedicación al alcance de este título universitario.

A mis amigos y conocidos que directa e indirectamente forjaron en mí un espíritu de superación personal.

A la universidad cooperativa de Colombia, sus docentes que a diario contribuyeron no solo en lo académico si no en principios y valores profesionales y personales.

OSCAR WILLIAM NAVARRO GUERRERO

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos a:

LUIS GENARO PÉREZ GONZÁLEZ, por su colaboración en el aspecto académico y administrativo. Sus acciones permitieron la culminación de este proyecto.

JUAN RAUL VERGARA, por su constante, colaboración y preocupación, en el desarrollo académico donde fue participe. Su enseñanza permitió desarrollar el proyecto y culminarlo exitosamente.

PERSONAL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA, por la información dada y la disponibilidad.

Contenido

	Pág.
Glosario	
Resumen	
1. Planteamiento del Problema	13
1.1 Descripción del problema	13
1.2 Formulación del problema	14
2. Objetivos	15
2.1 Objetivo general	15
2.2 Objetivos específicos	15
3. Justificación	16
4. Marco Referencial	18
4.1 Antecedentes	18
4.2 Marco Teórico	18
4.2.1 Qué es un sistema de información	18
4.2.2 Componentes de un sistema de información	19
4.2.3 Actividades básicas de un sistema de información	20
4.2.4. Visión de los sistemas de información	21
4.2.5 Fundamentos de la programación orientada a objetos	25
4.2.6 Los pilares de la programación orientada a objetos	26
4.2.7 Base de datos	31
4.2.8 Gestor de almacenamiento	33
4.2.9 Atención al cliente	35
4.2.10 La computación en nube	35
4.2.11 Modelo vista controlador	36
4.2.12 Tendencias de la programación (Móviles)	37
4.2.13 Modelos de ciclo de vida para el desarrollo de si (sistema de información S.A.D)	38
4.2.14 Objeto	42
4.2.15 Clase	44

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

5. Metodología	47
5.1 Tipo de investigación	47
5.2 Población y muestra	47
5.2.1 Población	47
5.2.2 Muestra	47
5.3 Instrumentos	47
5.4 Operacionalización de las variables del S.A.D	49
5.5 Técnicas de recolección de la información	50
5.6 Requerimientos funcionales	51
5.7 Requerimientos del sistema de información	51
5.8 Especificación de requerimientos	54
5.9 Requisitos de almacenamientos de información	56
6. Diagrama de caso de uso	62
6.1 Especificación de casos de uso	71
7. Diagramas de secuencia	79
7.1 Requerimientos de Usabilidad	87
7.2 Formato para la construcción del archivo CSV	88
7.2.1 Formato principal	88
7.3 Script de la base de datos	90
8. Cronograma de actividades 2012	104
9. Conclusiones	106
10. Recomendaciones	105
Referencias	
Anexos	

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Componentes de una base de datos	32
Figura 2. Modelo MVC	37
Figura 3. Modelo en cascada	38
Figura 4. Cuentas administrador usuario	62
Figura 5. Pre afiliación nivel administrativo	63
Figura 6. Gestión administrador (ADMÓN)	64
Figura 7. Consulta de afiliados (ADMÓN.)	65
Figura 8. Gestión de reporte nivel administrativo	66
Figura 9. Gestión de importación de información en base de datos	67
Figura 10. Cuentas usuario afiliado	68
Figura 11. Pre afiliación del usuario	69
Figura 12. Gestión de usuarios	70
Figura 13. Modelo relacional de la base datos	89

Glosario

ONLINE (En Línea): Estado de comunicación activa, también llamado de tiempo real.

S.A.D.: SISTEMA DE ATENCION AL DOCENTE.

SISTEMA DE ATENCION AL DOCENTE: Conjunto ordenado de formularios, que permiten el registro de los datos e información de afiliados por medio de un portal web donde el usuario puede conectarse desde su casa a través del servicio de internet y interactuar con las aplicaciones del portal, el cual le permite al usuario enviar solicitudes para pre afiliación y afiliación a la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR

HIPERTEXTO: Es una forma diferente de organizar información, en lugar de leer un texto en forma continua, ciertos términos están unidos a otros mediante relaciones que tienen entre sí.

SCRIPT: Programa no compilado realizado en un lenguaje de programación sencillo. Término que sirve para designar a los lenguajes de programación que permiten realizar efectos interactivos en las páginas Web

PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+.

MYSQL: Sistema de gestión de base de datos multiusuario. Es de libre distribución, y se utiliza para crear páginas con acceso a base de datos.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

SERVIDOR: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. También es un programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término.

SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo).

BD: Siglas Base de Datos

Resumen

Actualmente, los afiliados que desean obtener determinada información sobre sus datos, modificarlos, actualizarlos, tienen que desplazarse hasta las instalaciones de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR, y así conocer si sus datos están actualizados o no, necesariamente tienen que esperar demasiado tiempo para que se le dé respuesta, ya que la personas encargadas de manejar sus datos tienen que buscar sus registros de forma manual en archivos y así poder suministrarles la información a sus afiliados. Lo que conlleva afirmar la problemática de búsqueda infructuosa, esta problemática se da, porque no hay disponible un medio, que permita al administrador conocer anticipadamente la existencia de la información que el afiliado requiere.

De acuerdo a lo anterior, se puede observar un panorama de carencias, dificultades, necesidades y limitaciones, creando la necesidad de diseñar e implementar un sistema de gestión para los afiliados de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR que cumpla y resuelva las problemáticas descritas anteriormente.

Para este proyecto de gestión de información web se busca crear un sistema de gestión de información de atención al docente (S.A.D) para los afiliados a la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR, que permita la gestión de información como principal fuente de interacción con los afiliados, para el cual, resulta importante vincularlo a un mejoramiento sistémico, buscando que estas evolucionen en beneficio de sus afiliados. Donde los afiliados estén registrados en una base de datos y puedan a través de la web obtener resultados de manera, rápida, ágil, precisa y coherente de la información o informaciones que requieran como afiliados.

Como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el programa de ingeniería de sistemas utilizando las tecnologías que rigen los sistemas de información de bases de datos –relacional. El sistema de gestión información comprenderá un entorno dinámico en la web, a disposición de los afiliados de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR la idea es

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

utilizar la información existente y organizarla en una base de datos administrada a través de una aplicación que permita la completa gestión de un sistema de información web a disposición de los afiliados de la asociación de maestros de córdoba ADEMACOR.

Basándonos en los diferentes requerimientos suministrados por el director de la asociación de maestros de córdoba ADEMACOR, optamos por desarrollar este proyecto utilizando herramientas de libre distribución para su diseño y construcción.

1. Planteamiento del Problema

1.1 Descripción del problema

ADEMACOR es una sólida organización comprometida con la defensa de la educación pública y los derechos de los educadores y de los miembros de la comunidad educativa cordobesa.

Actualmente, los afiliados que desean obtener asesorías, realizar quejas, actualizar sus datos, representación legal, pedir información sobre sus datos, modificarlos, actualizarlos, tienen que desplazarse hasta las instalaciones de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR, y así conocer si pueden recibir asesorías, actualizar datos o no, necesariamente tienen que esperar demasiado tiempo para que se le dé respuesta, ya que las personas encargadas de manejar sus datos tienen que realizar una serie de procesos manuales como buscar sus registros en archivos y así poder suministrarles la información a sus afiliados. Lo que conlleva afirmar la problemática de búsqueda infructuosa, pérdida de tiempo, esta problemática se da, porque no hay disponible un medio, que permita al afiliado realizar esta serie de procesos en línea sin tener que desplazarse a las instalaciones de ADEMACOR

De acuerdo a lo anterior, se puede observar un panorama de carencias en:

Sistemas de atención al docente o afiliado (SAD)

Sistemas de gestión de información WEB para sus docentes o afiliados

Sistemas de gestión información web de asesorías para sus docentes o afiliados

Sistemas de gestión de información web para actualización de datos de sus afiliados

Bases de datos de gestión de información para sus afiliados

Todas estas dificultades, necesidades y limitaciones, han creado la necesidad del Diseño e implementación de un sistema de gestión de información web para administrar y controlar

sistemas de atención al Docente de los afiliados a la asociación de maestros de córdoba “ADEMACOR.” que cumpla y resuelva las problemáticas descritas anteriormente.

Para este proyecto, de gestión de información web como principal fuente de atención al usuario, queremos ofrecerle varias opciones al afiliado donde él pueda registrarse en línea en un portal web, que le ofrecerá la posibilidad de realizar preguntas, chatear, recibir asesorías en línea, actualizar sus datos entre otros, resulta importante vincular a la asociación de maestros de córdoba “ ADEMACOR” un mejoramiento sistemático, buscando que esta evolucionen en beneficio de sus afiliados, donde sus afiliados puedan interactuar con un sistema más amigable y confiable para ellos.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo diseñar e Implementar un sistema de gestión de información web de atención al docente que permita la gestión eficiente de información de afiliados de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR en la ciudad de Montería?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar, diseñar e Implementar un sistema de gestión de información web de atención al docente que permita la gestión eficiente de información de afiliados de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR en la ciudad de Montería

2.2 Objetivos específicos

- Realizar un análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales para obtener la información que permita la implementación del sistema de gestión al docente (SAD).
- Diseñar un sistema de gestión de información web para docentes (SAD) flexible, acorde a los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos durante la etapa de análisis de requerimientos.
- Implementar el sistema de atención al docente en la web, garantizando el acceso público de manera rápida y eficiente, a través de formularios: inserción de información.

3. Justificación

El departamento de Córdoba cuenta con la asociación de maestros de Córdoba “ADEMACOR”, esta asociación comenzó en 1957 con un grupo reducido de educadores agobiados por las precarias condiciones de vida y por la fuerte injerencia de la politiquería en la educación, emprendieron una ingente tarea organizativa del Magisterio de Córdoba.

Primeramente pensaron en una sociedad de educadores y en otros nombres, menos en el de Sindicato, palabra que resultaba peligrosa, hasta que por fin acuerdan conformar la Asociación de Maestros de Córdoba ADEMACOR.

Desde los primeros días de 1957 desarrollaron una permanente labor de educación en las bases del magisterio para que apoyaran la idea de una organización defensora de sus intereses. Temores, desconfianza, compromisos políticos, indiferencia era la constante. Superar esos obstáculos, más lo del orden institucional y financiero fue el propósito permanente que fructificó el 11 de diciembre de 1959 al obtener la Asociación de Maestros de Córdoba ADEMACOR su Personería Jurídica.

En la actualidad los procesos de gestión de información para los afiliados de ADEMACOR se llevan a cabo de forma manual lo que origina una cantidad de papel acumulado y además es muy demorado el proceso de gestión de datos de los afiliados, con este sistema de gestión de información web se busca beneficiar a los afiliados para que sean ellos mismos los que realicen sus procesos y no tengan que gastar tiempo teniendo que desplazarse a las instalaciones de ADEMACOR, y así agilizar de forma inmediata procesos a través de la web y la gestión de cualquier información que se solicite por parte de los afiliados.

De lo anterior se determina la importancia de las tecnologías, como medio de apoyo, como alternativa o como opción, para lograr satisfacer las necesidades que tienen los afiliados de ADEMADOR de proveer a sus afiliados, la información que requieran

El presente trabajo está encaminado a integrar un sistema de gestión de información web para los afiliados a la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR de la ciudad de montería, permitiendo administrar y controlar el sistema de atención al cliente o afiliado para gestionar y obtener de manera eficiente, información detallada de sus afiliados cumpliendo así con los requerimientos o necesidad que se presentan al afiliado.

Con base a lo anterior, se logra disminuir la frustración cuando se busca, se consulta o se desea adquirir, algún tipo de información relevante sobre la información de los afiliados; cuyas causas se asocian a circunstancias como, el no encontrar exitosamente lo que desea, la complejidad para ubicar y localizar de forma manual documentos importantes para los usuarios o afiliados ADEMACOR

Es oportuno citar al respecto, que el presente trabajo permitirá al mismo tiempo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, con el propósito firme de adquirir una mayor experiencia en el área de estudio y manejo de sistemas de gestión de información web, lo cual brinda la oportunidad de hacer una excelente representación de la universidad dentro del marco del sector de la ingeniería de sistemas

4. Marco Referencial

4.1 Antecedentes

Actualmente la asociación de maestros de Córdoba “ADEMACOR” tiene una página web informativa que es utilizada para descargar documentos, informar sobre las circulares, realizar boletines de prensa, boletines de encuentro y subir videos de las reuniones de la asociación y comunicados por parte de la asociación, la cual está en uso solo para información general no para interactuar con los docentes afiliados a dicha asociación como: permitir a los docentes afiliarse en on-line, recibir asesorías, etc. . Posterior a **ademacor.org** se desea crear **ademacor.sad.org** es el sistema actual que se implementara para los afiliados a la asociación de maestros de Córdoba es una suite de software diseñado para las necesidades cambiantes de las asociación.

El portal web de la asociación además dispone de otros beneficios como son:

Asesorías: Es una aplicación que le permite a los afiliados reportar sus inquietudes y además recibir información de la inquietud que envió.

Ingreso al SAD virtual: Es un espacio donde se puede encuentra una aplicación que le permite realizar una pre afiliación, afiliación, asesorías, chat, entre otros.

4.2 Marco Teórico

4.2.1 Qué es un sistema de información. Los sistemas de información dentro de una organización, no son algo nuevo. Desde mucho antes de utilizar las computadoras para su

automatización, las organizaciones reunían, almacenaban y actualizaban información en el transcurso normal de su actuación diaria. Tanto antes como ahora, los sistemas de información consistían en procedimientos y reglas establecidas para entregar información a los miembros de la organización. Cada una de estas personas, requiere información distinta en la realización de su trabajo, las reglas del sistema indican el tipo, momento, formato y cuál es la persona a quien se debería entregar una información específica.

Pero un sistema manual de información puede llegar a ser ineficiente y frustrante, incluso en organizaciones pequeñas. Un sistema de información automatizado o basado en computadoras, es la integración de hardware, software, personas, procedimientos y datos. Todos estos elementos se conjugan, trabajando juntos, para proporcionar información básica para la conducción de la empresa. Esta información hace posible que las empresas lleven a cabo sus tareas con mayor calidad y facilidad.

Los sistemas de información computarizados, además de llevar un seguimiento de las transacciones y operaciones diarias, propias del negocio, sirven de apoyo al flujo de información interno de la organización. La finalidad de los sistemas de información organizacionales es, procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras salidas para los usuarios que las necesitan. Puesto que los sistemas de información dan soporte a los demás sistemas de la organización.

4.2.2 Componentes de un sistema de información. Los sistemas de información dependen de otros subsistemas componentes para poder llevar a cabo las actividades de entrada, proceso, salida, almacenamiento y control que convierten recursos de datos en productos de información. Estos subsistemas incluyen personas, hardware, software, procedimientos y datos.

Personas: Un sistema de cómputo involucra una variada gama de personas relacionadas con el mismo, puesto que su construcción, mantenimiento y uso representan una labor con cierto grado de complejidad. Se pueden dividir en dos grandes grupos: Los usuarios finales y los especialistas o profesionales.

Hardware: Consiste en los equipos, dispositivos y medios necesarios que constituyen la plataforma física mediante la cual, el sistema de información puede funcionar. Se incluyen aquí, por supuesto, los que permiten las comunicaciones y los enlaces de red. Estos recursos son, por ejemplo, computadoras, monitores, impresoras, disquetes o componentes de almacenamiento de información externos, disco óptico, papel de impresión, cableado de red, y otros.

Software o programas: Son el componente lógico, es decir, los programas, las rutinas e instrucciones que conforman el sistema de información. Se les suele denominar aplicación de sistema de información. Es así como los sistemas de información pueden tener aplicaciones particulares, por ejemplo, para el área de ventas, de contabilidad, de personal o de compras. La aplicación que conforma un sistema de información completo contiene subconjuntos de programas que se encargan de apoyar las distintas actividades propias de la organización.

4.2.3 Actividades básicas de un sistema de información

Entrada de la información: consiste en recoger los datos necesarios que se necesitan para procesar la información por medio de teclados, código de barras, etc. Pueden ser manuales (proporcionadas por el usuario) o automáticas (procedentes de un sistema).

Almacenamiento de la información: proceso mediante el cual es posible recuperar la información guardada de procesos anteriores. Esta información suele almacenarse en ficheros.

Procesamiento de la información: los cálculos y operaciones realizadas sobre los datos. Transforma los datos recibidos en información útil para la toma de decisiones.

Salida de información: es el resultado de la información obtenida en las actividades anteriores a través de impresoras y otros dispositivos. En ocasiones, la salida de información puede ser la entrada de ese u otro sistema. En los Sistemas de Información puede existir retroalimentación (feedback) que consiste en que la información de la salida del sistema vuelve a él en forma de entrada. Es decir, la salida afecta al estado del sistema.

4.2.4. Visión de los sistemas de información. Los sistemas de información computarizados forman hoy día parte imprescindible de la mayoría de las organizaciones. Contar con fuentes de información confiables, veraces y oportunas que ofrezcan un criterio para la toma de decisiones acertadas en beneficio de la organización es algo que todo gerente anhela. Los sistemas de información son los encargados de que el flujo de información en la organización sea adecuado, ofrecen la posibilidad de contar con información de calidad, que genera un mejor desenvolvimiento de todos los demás componentes de la organización.

Gracias a los nuevos adelantos tecnológicos los beneficios que aportan los sistemas de información se han extendido más allá de los límites de las instalaciones de la organización. Es factible que los sistemas de información del futuro mediante la incorporación de las mejoras tecnológicas de hardware y software, ofrezcan una mayor capacidad y abundancia de aún mejores opciones adicionales. Es claro que hoy se conforma una sociedad de la información que incorpora grandes avances tecnológicos en las telecomunicaciones y en la informática; velocidad, disponibilidad y conectividad, juegan un papel de vital importancia en las organizaciones actuales, que sin exclusión están obligadas a operar transmitiendo y recibiendo información, interna y externa para realizar sus actividades diarias. Es evidente que la capacidad gerencial se ha visto enriquecida con los cambios introducidos por el uso de tales innovaciones.

La gran mayoría de las organizaciones están conscientes que los mejores resultados se obtienen adaptándose a las nuevas condiciones del entorno, un entorno que se ha ido haciendo cada vez más cambiante, exigente y turbulento. Los desafíos organizacionales están influenciados por la innovación, la rapidez, servicio de calidad y mejora continua. La información sobre su actuación y desempeño le permiten evaluarse y reconocer sus fortalezas y debilidades para tomar los correctivos adecuados evitando navegar a la deriva logrando mayor acierto en la toma de decisiones.

Sistemas de información gerencial. Los sistemas de información gerencial (MIS, Management Information Systems)-

No remplazan a los sistemas de procesamiento de transacciones, más bien, incluyen el procesamiento de transacciones. Los MIS son sistemas de información computarizados cuyo propósito es contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y las computadoras. Debido a que requieren que los usuarios, el software [los programas de cómputo] y el hardware (las computadoras, impresoras, etc.), funcionen de manera coordinada, los sistemas de información gerencial dan apoyo a un espectro de tareas organizacionales mucho más amplio que los sistemas de procesamiento de transacciones, como el análisis y la toma de decisiones. Para acceder a la información, los usuarios de un sistema de información gerencial comparten una base de datos común. Ésta almacena datos y modelos que ayudan al usuario a interpretar y aplicar los datos. Los sistemas de información gerencial producen información que se emplea en la toma de decisiones. Un sistema de información gerencial también puede contribuir a unificar algunas de las funciones de información computarizadas de una empresa, a pesar de que no existe como una estructura individual en ninguna parte de ésta.

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decisión Support Systems) constituyen una clase de alto nivel de sistemas de información computarizada. Los DSS coinciden con los sistemas de información gerencial en que ambos dependen de una base de datos para abastecerse de datos. Sin embargo, difieren en que el DSS pone énfasis en el apoyo a la toma de decisiones en todas sus fases, aunque la decisión definitiva es responsabilidad exclusiva del encargado de tomarla. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se ajustan más al gusto de la persona o grupo que los utiliza que a los sistemas de información gerencial tradicionales. En ocasiones se hace referencia a ellos como sistemas que se enfocan en la inteligencia de negocios.

Aplicación web. En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.

Características de las aplicaciones web

El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un navegador web (cliente) o similar.

Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo donde tenga un acceso a internet.

Pueden existir miles de usuarios pero una única aplicación instalada en un servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única aplicación y todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente.

Emplean tecnologías como php, Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax, que dan gran potencia a la interfaz usuario.

Las aplicaciones web tienen varias ventajas sobre los programas de software tradicionales .Estas son las principales

Compatibilidad multiplataforma: una misma versión de la aplicación puede correr sin problemas en múltiples plataformas como Windows, Linux, Mac,etc.

Actualización: las aplicaciones web siempre se mantienen actualizadas y no requieren que el usuario deba descargar actualizaciones y realizar tareas de instalación.

Acceso inmediato y desde cualquier lugar: las aplicaciones basadas en tecnologías web no necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas. Además pueden ser accedidas desde cualquier computadora conectada a la red desde donde se accede a la aplicación.

Menos requerimientos de hardware: este tipo de aplicación no consume (o consume muy poco) espacio en disco y también es mínimo el consumo de memoria RAM en comparación con los programas instalados localmente. Tampoco es necesario disponer de computadoras con poderosos procesadores ya que la mayor parte del trabajo se realiza en el servidor en donde reside la aplicación.

Seguridad en los datos: Los datos se alojan en servidores con sistemas de almacenamiento altamente fiables y se ven libres de problemas que comúnmente sufren los ordenadores de usuarios comunes como virus y/o fallas de disco duro.

Estructura de las aplicaciones web. Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python (programminglanguage) o Ruby onRails) constituye la capa de en medio. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa.

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario.

La programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que define los programas en términos de “clases de objetos”, objetos que son entidades que combinan estado (propiedades o datos), comportamiento (procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del objeto que lo diferencia del resto).

La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar.

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros objetos pertenecientes a otras clases (e incluso entre objetos de una misma clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos). A su vez, dispone de mecanismos de interacción (los llamados métodos) que favorecen la comunicación entre objetos (de una misma clase o de distintas), y en consecuencia, el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separan (ni deben separarse) información (datos) y procesamiento (métodos).

Las clases son declaraciones o abstracciones de objetos, lo que significa, que una clase es la definición de un objeto. Cuando se programa un objeto y se definen sus características y funcionalidades, realmente se programa una clase.

4.2.5 Fundamentos de la programación orientada a objetos

Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto.

Herencia: (por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D) Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los componentes registrados como "privados" (private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos.

Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos.

Método: algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer.

Evento: es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente.

Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó.

Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método.

Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de la clase.

Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos.

Identificación de un objeto: un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes.

4.2.6 Los pilares de la programación orientada a objetos

Recordemos que las principales características de un lenguaje orientado a objetos, es decir, se considera que un lenguaje está totalmente orientado a objetos si es capaz de proveer estas características:

Abstracción

Encapsulación

Herencia

Polimorfismo

Abstracción. La abstracción consiste en captar las características esenciales de un objeto, así como su comportamiento. Por ejemplo, los automóviles, ¿Qué características podemos abstraer de los automóviles? O lo que es lo mismo ¿Qué características semejantes tienen todos los automóviles? Todos tendrán una marca, un modelo, número de chasis, peso, llantas, puertas, ventanas, etc. Y en cuanto a su comportamiento todos los automóviles podrán acelerar, frenar, retroceder, etc.

En los lenguajes de programación orientada a objetos, el concepto de Clase es la representación y el mecanismo por el cual se gestionan las abstracciones.

Encapsulación. Es la cualidad de unificar los datos y la forma de manipularlos, de esta forma podemos ocultar el funcionamiento de una clase y exponer solo los datos que manipula (mediante propiedades), así como proveer de medios para poder manipular dichos datos (mediante métodos). De esta forma solo exponemos al mundo exterior la información y la forma de manipularla, ocultando los detalles usados para manejar esos datos y, lo que es más importante, evitando que nadie manipule de una forma no controlada dicha información.

Herencia. Es la cualidad de poder crear nuevas clases (o tipos) basadas en otras clases, de forma que la nueva clase obtenga todas las características de la clase que ha heredado, tanto los datos que contiene como la forma de manipularlos, pudiendo añadir nuevas características e incluso cambiar el comportamiento de algunas de las incluidas en la clase base, (siempre que así se haya previsto). Mediante la herencia podemos crear de forma fácil una jerarquía de clases que comparten un mismo comportamiento básico pero que cada nueva generación puede tener (y de hecho tiene) un nuevo comportamiento.

Polimorfismo. Es la cualidad de implementar de forma particular algunas de las características que tienen las clases, de forma que cuando necesitemos usarlas no nos preocupe la implementación interna que cada una tenga, lo que realmente nos interesa o nos debe importar es que podemos usar esas características e incluso podamos acceder a ellas de forma anónima.

Servidor web. Es un software de aplicación que nos brinda un servicio; pero ¿qué tipo de servicio? bien, al decir “Web” nos referimos obviamente a internet o a una red, por ello un “Servidor Web” debe implementar el protocolo HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto). Este protocolo está diseñado para transferir páginas web, es decir, Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos con un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes.

Arquitectura de servidor web

Modelo cliente – servidor. Diversas aplicaciones se ejecutan en un entorno Cliente/servidor. Esto significa que los equipos clientes (equipos que forman parte de una red) contactan a un servidor, un equipo que proporciona servicios a los equipos clientes. Estos servicios son programas que proporcionan datos como la hora, archivos, una conexión, etc.

Los servicios son utilizados por programas denominados programas clientes que se ejecutan en equipos clientes. Por eso se utiliza el término "cliente" (cliente FTP, cliente de correo electrónico, etc.) cuando un programa que se ha diseñado para ejecutarse en un equipo cliente, capaz de procesar los datos recibidos de un servidor (en el caso del cliente FTP se trata de archivos, mientras que para el cliente de correo electrónico se trata de correo electrónico). Es la manera de describir la forma de trabajo entre los clientes y los ordenadores.

Cliente: Es el ordenador que pide información a otro, mediante la aplicación de un programa llamado cliente. Este contacta con el servidor:

Da formato a la petición de la información.

Da formato a la respuesta.

Servidor: Es el ordenador que ofrece la información mediante la aplicación de un programa llamado servidor.

Recibe la información y la procesa.

Responde enviando la petición al cliente.

Página web. Es una fuente de información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Ésta información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web.

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local o remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST. El servidor web puede restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o puede publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son solicitadas y transferidas de los servidores usando el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La acción del Servidor HOST de guardar la página web, se denomina "HOSTING".

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden leer una serie de archivos con código que instruya al servidor cómo construir el HTML para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como Página Web Dinámica.

Una página Web está compuesta por uno o varios documentos HTML relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces). Además estos documentos pueden contener otros elementos como pueden ser imágenes, sonidos, animaciones multimedia, aplicaciones.

PHP. El PHP, se define como un lenguaje de programación para la creación rápida de contenidos dinámicos de sitios web, como son los foros, blogs, sistemas de noticias, entre otros. También, crea aplicaciones gráficas independientes del navegador y aplicaciones para servidores. Es un lenguaje de script dentro del HTML.

La principal función del PHP es permitir la interacción de la página web con el visitante que pudo haber realizado cambios en ella, y cada usuario que ingrese a la página podrá ver la información anteriormente modificada. Su nombre viene de la abreviación del concepto PHP

HypertextPreprocessor. Es un acrónimo, es decir, se arrastran las iniciales de cada palabra para dar origen al término definitivo

MYSQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la empresa sueca MySQL AB, la cual tiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca.

MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo la GPL de la GNU, aunque MySQL AB distribuye una versión comercial, en lo único que se diferencia de la versión libre, es en el soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de otra manera, se vulneraría la licencia GPL.

El lenguaje de programación que utiliza MySQL es StructuredQueryLanguage (SQL) que fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma generalizada en las bases de datos relacionales.

Características principales MYSQL. Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos faltantes fueron complementados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, como por desarrolladores de software libre.

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características Principales:
El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.
Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.

Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y Sistemas operativos.

Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.

Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación multihilo. Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un muy buen nivel de seguridad en los datos.

El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas

4.2.7 Base de datos. Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las bases de datos.

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada.

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.

Características

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:

- Independencia lógica y física de los datos.
- Redundancia mínima.
- Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
- Integridad de los datos.
- Consultas complejas optimizadas.
- Seguridad de acceso y auditoría.
- Respaldo y recuperación.

- Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

Componentes de una base de datos:

Hardware: constituido por dispositivo de almacenamiento como discos, tambores, cintas, etc.

Software: que es el DBMS o Sistema Administrador de Base de Datos.

Datos: los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser procesados para convertirse en información.

Figura 1. Componentes de una base de datos

Estructura de un sistema de bases de datos. Un sistema de bases de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo. Los componentes funcionales de un sistema de bases de datos se pueden dividir a grandes rasgos en los componentes gestores de almacenamiento y procesador de consultas.

El gestor de consultas es importante porque las bases de datos requieren normalmente una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Las bases de datos corporativas tienen un tamaño de entre cientos de gigabytes y, para las mayores bases de datos, terabytes de datos. Un gigabyte son 1.000 megabytes (1.000 millones de bytes), y un terabyte es 1 millón de megabytes (1 billón de bytes).

Debido a que la memoria principal de los computadores no puede almacenar esta gran cantidad de información, esta se almacena en discos. Los datos se trasladan entre el disco de almacenamiento y la memoria principal cuando es necesario. Como la transferencia de datos a y desde el disco es lenta comparada con la velocidad de la unidad central de procesamiento, es fundamental que el sistema de base de datos estructure los datos para minimizar la necesidad de movimiento de datos entre el disco y la memoria principal.

El procesador de consultas es importante porque ayuda al sistema de bases de datos a simplificar y facilitar el acceso a los datos. Las vistas de alto nivel ayudan a conseguir este objetivo. Con ellas, los usuarios del sistema no deberían ser molestados innecesariamente con los detalles físicos de implementación del sistema. Sin embargo, el rápido procesamiento de las actualizaciones y de las consultas es importante.

Es trabajo del sistema de bases de datos traducir las actualizaciones y las consultas escritas en un lenguaje no procedimental, en el nivel lógico, en una secuencia de operaciones en el nivel físico.

4.2.8 Gestor de almacenamiento. Un gestor de almacenamiento es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de aplicación y consultas emitidas al sistema. El gestor de almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de archivos. Los datos en bruto se almacenan en disco usando un sistema de archivos, que está disponible habitualmente en un sistema operativo convencional. El gestor de almacenamiento traduce las diferentes instrucciones LMD a órdenes de un sistema de archivos de bajo nivel. Así, el gestor de almacenamiento es responsable del

almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en la base de datos. Los componentes del gestor de almacenamiento incluyen:

- **Gestor de autorización e integridad**, que comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para acceder a los datos.
 - **Gestor de transacciones**, que asegura que la base de datos quede en un estado consistente (correcto) a pesar de los fallos del sistema, y que las ejecuciones de transacciones concurrentes ocurran si conflictos.
 - **Gestor de archivos**, que gestiona la reserva de espacio de almacenamiento de disco y las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en disco.
 - **Gestor de memoria intermedia**, que es responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a memoria principal y decidir qué datos tratar en memoria caché. El gestor de memoria intermedia es una parte crítica del sistema de bases de datos, ya que permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho mayores que el tamaño de la memoria principal. El gestor de almacenamiento implementa varias estructuras de datos como parte de la implementación física del sistema:
 - **Archivos de datos**, que almacenan la base de datos en sí.
 - **Diccionario de datos**, que almacena metadatos acerca de la estructura de la base de datos, en particular, el esquema de la base de datos.
 - **Índices**, que proporcionan acceso rápido a elementos de datos que tienen valores particulares.
- Procesador de consultas Los componentes del procesador de consultas incluyen:
- **Intérprete del LDD**, que interpreta las instrucciones del LDD y registra las definiciones en el diccionario de datos.

- **Compilador del LMD**, que traduce las instrucciones del LMD en un lenguaje de consultas a un plan de evaluación que consiste en instrucciones de bajo nivel que entiende el motor de evaluación de consultas. Una consulta se puede traducir habitualmente en varios planes de ejecución alternativos que proporcionan el mismo resultado. El compilador del LMD también realiza optimización de consultas, es decir, elige el plan de evaluación de menor coste de entre todas las alternativas.

- **Motor de evaluación de consultas**, que ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del LMD.

4.2.9 Atención al cliente. Se designa con el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio que prestan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus consumidores. Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa dependerá fundamentalmente que aquellas demandas de sus clientes sean satisfechas satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas fundamentales, el factor más importante que interviene en el juego de los negocios.

4.2.10 La computación en nube. Es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los consumidores y las empresas gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento.

El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet y se origina en la nube utilizada para representar Internet en los diagramas de red como una abstracción de la infraestructura que representa.

Tipos de nubes. Existen diversos tipos de nube dependiendo de las necesidades de cada empresa, el modelo de servicio ofrecido y la implementación de la misma, pero básicamente existen tres grandes grupos:

- **Nubes Públicas.** Las nubes públicas se refieren al modelo estándar de computación en nube, donde los servicios que se ofrecen se encuentran en servidores externos al usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma gratuita o de pago.
- **Nubes Privadas.** En las nubes privadas la plataforma se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa y no suele ofrecer servicios a terceros. En general, una nube privada es una plataforma para la obtención solamente de hardware, es decir, máquinas, almacenamiento e infraestructura de red (IaaS), pero también se puede tener una nube privada que permita desplegar aplicaciones (PaaS) e incluso aplicaciones (SaaS).

Las nubes privadas son una buena opción para las compañías que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. En las nubes privadas el cliente controla qué aplicaciones usa y cómo. La empresa es la propietaria de la infraestructura y puede decidir qué usuarios están autorizados a utilizarla.

- **Nubes Híbridas.** Las nubes híbridas combinan recursos locales de una nube privada con la nube pública. La infraestructura privada se ve aumentada con los servicios de computación en nube de la infraestructura pública. Esto permite a una empresa mantener el control de sus principales aplicaciones y aprovechar la computación en nube pública solamente cuando resulte necesario.

4.2.11 Modelo vista controlador. El Modelo Vista Controlador es un patrón para el desarrollo del software que se basa en separar los datos (por un lado), la interfaz del usuario (por otro) y la lógica interna (por un último lado). Es mayormente usado en aplicaciones web, dónde la vista es la página HTML, el modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la lógica interna, y el controlador es el responsable de recibir los eventos y darles solución.

Es la representación de la información en el sistema. Trabaja junto a la vista para mostrar la información al usuario y es accedido por el controlador para añadir, eliminar, consultar o actualizar datos.

Vista: Es la presenta al modelo en un formato adecuado para que el usuario pueda interactuar con él, casi siempre es la interfaz de usuario.

Controlador: Es el elemento más abstracto. Recibe, trata y responde los eventos enviados por el usuario o por la propia aplicación. Interactúa tanto con el modelo como con la vista.

Figura 2. Modelo MVC

Para entender mejor el uso del modelo MVC vamos a ver su flujo de control:

- El usuario activa un evento en la interfaz (botón, enlace, etc.)
- El controlador recibe el evento y lo gestiona.
- El controlador consulta o modifica el modelo.
- El controlador manda la respuesta a la interfaz y esta reacciona en función de esta (cambia de pantalla, abre un enlace, etc.)
- La interfaz espera una nueva acción del usuario.

4.2.12 Tendencias de la programación (Móviles). Los dispositivos móviles son una nueva tecnología que lentamente ha entrado a hacer parte de la vida de las personas. Celulares, computadores portátiles, smartphones, ipads y otros dispositivos, son cada vez más usados. Estos elementos

tecnológicos usan aplicaciones que construyen las empresas desarrolladoras de software, pero a través de programas especializados, los usuarios están teniendo cada vez más acceso a programar aplicaciones personales. Las empresas, viendo esta penetración, han comenzado a realizar aplicativos con el fin de aumentar su mercado y obtener ganancias a través de los mismos. Las personas con capacidades de programar dispositivos móviles, tiene la posibilidad de desarrollar para estas firmas o crear sus propios aplicativos para su propia empresa.

4.2.13 Modelos de ciclo de vida para el desarrollo de si (sistema de información S.A.D)

Modelo en cascada. En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior, el paradigma del ciclo de vida abarca las siguientes actividades:

Figura 3. Modelo en cascada

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al software.

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software con la calidad requerida antes de que comience la codificación.

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la maquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente.

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados que realmente se requieren.

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado errores, a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento.

Desventajas de modelo en cascada: En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto crea una mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso.

El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe pasar por el proceso de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. Esto es la base para que funcione bien.

Cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costos del desarrollo.

El modelo espiral. El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial.

El modelo de desarrollo en espiral es un generador de modelo de proceso guiado por el riesgo que se emplea para conducir sistemas intensivos de ingeniería de software concurrente y a la vez con muchos usuarios.

El modelo de desarrollo concurrente. El modelo del proceso concurrente se puede representar en forma de esquema como una serie de actividades técnicas importantes, tareas y estados asociados a ella.

El modelo de proceso concurrente se utiliza como paradigma de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor, que cuando se aplica, el modelo de proceso concurrente define actividades en dos dimensiones: una dimensión de sistemas y una dimensión de componentes. Los aspectos del nivel de sistemas se afrontan mediante tres actividades: diseño, ensamblaje y uso.

Desarrollo basado en componentes. El modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas de las características del modelo en espiral. Es evolutivo por naturaleza y existe un enfoque iterativo para la creación del software.

La diferencia principal con los métodos estructurados es que el análisis y diseño es realizado dentro del mismo paradigma que la implementación.

El modelo de desarrollo basado en componentes conduce a la reutilización del software, y la reutilización proporciona beneficios a los ingenieros de software.

Modelo de métodos formales. El modelo de métodos formales comprende un conjunto de actividades que conducen a la especificación matemática del software de computadora. Los métodos formales permiten que un ingeniero de software especifique, desarrolle y verifique un sistema basado en computadora aplicando una notación rigurosa y matemática.

Cuando se utilizan métodos formales durante el desarrollo, proporcionan un mecanismo para eliminar muchos de los problemas que son difíciles de superar con paradigmas de la ingeniería del software.

No obstante es posible que el enfoque a través de métodos formales tenga más partidarios entre los desarrolladores del software que deben construir software de mucha seguridad (por ejemplo los desarrolladores de aviónica y dispositivos móviles) y entre desarrolladores que pasan grandes penurias económicas al aparecer errores de software.

A través de los modelos de ciclo de vida es posible desarrollar diversos sistemas de información para las organizaciones. En este sentido se presentan a continuación algunos ejemplos de sistemas de gestión.

Modelos de desarrollo ágil

El **desarrollo ágil de software** es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero la meta es tener una «demo» (sin errores) al final de cada iteración. Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto.

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. La mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces llamadas "plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir revisores, escritores de documentación y ayuda, diseñadores de iteración y directores de proyecto. Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera medida del progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara, generalmente los métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la falta de documentación técnica.

4.2.14 Objeto

Es una entidad (tangible o intangible) que posee características y acciones que realiza por sí solo o interactuando con otros objetos.

Un objeto es una entidad caracterizada por sus atributos propios y cuyo comportamiento está determinado por las acciones o funciones que pueden modificarlo, así como también las acciones que requiere de otros objetos. Un objeto tiene identidad e inteligencia y constituye una unidad que oculta tanto datos como la descripción de su manipulación. Puede ser definido como una encapsulación y una abstracción: una encapsulación de atributos y servicios, y una abstracción del mundo real.

Para el contexto del Enfoque Orientado a Objetos (EOO) un objeto es una entidad que encapsula datos (atributos) y acciones o funciones que los manejan (métodos). También para el EOO un objeto se define como una instancia o particularización de una clase.

Los objetos de interés durante el desarrollo de software no sólo son tomados de la vida real (objetos visibles o tangibles), también pueden ser abstractos. En general son entidades que juegan un rol bien definido en el dominio del problema. Un libro, una persona, un carro, un polígono, son apenas algunos ejemplos de objeto.

Cada objeto puede ser considerado como un proveedor de servicios utilizados por otros objetos que son sus clientes. Cada objeto puede ser a la vez proveedor y cliente. De allí que un

programa pueda ser visto como un conjunto de relaciones entre proveedores clientes. Los servicios ofrecidos por los objetos son de dos tipos:

Los datos, que llamamos **atributos**.

Las acciones o funciones, que llamamos **métodos**.

Características generales de un objeto

- **Un objeto se identifica por un nombre o un identificador único que lo diferencia de los demás.** Ejemplo: el objeto Cuenta de Ahorros número 12345 es diferente al objeto Cuenta de Ahorros número 25789. En este caso el identificador que los hace únicos es el número de la cuenta.
- **Un objeto posee estados.** El estado de un objeto está determinado por los valores que poseen sus atributos en un momento dado.
- **Un objeto tiene un conjunto de métodos.** El comportamiento general de los objetos dentro de un sistema se describe o representa mediante sus operaciones o métodos. Los métodos se utilizarán para obtener o cambiar el estado de los objetos, así como para proporcionar un medio de comunicación entre objetos.
- **Un objeto tiene un conjunto de atributos.** Los atributos de un objeto contienen valores que determinan el estado del objeto durante su tiempo de vida. Se implementan con variables, constantes y estructuras de datos (similares a los campos de un registro).
- **Los objetos soportan encapsulamiento.** La estructura interna de un objeto normalmente está oculta a los usuarios del mismo. Los datos del objeto están disponibles solo para ser manipulados por los propios métodos del objeto. El único mecanismo que lo conecta con el mundo exterior es el paso de mensajes.
- **Un objeto tiene un tiempo de vida dentro del programa o sistema que lo crea y utiliza.** Para ser utilizado en un algoritmo el objeto debe ser creado con una instrucción particular (New ó Nuevo) y al finalizar su utilización es destruido con el uso de otra instrucción o de manera automática.

4.2.15 Clase

La clase es la unidad de modularidad en el EOO. La tendencia natural del individuo es la de clasificar los objetos según sus características comunes (clase). Por ejemplo, las personas que asisten a la universidad se pueden clasificar (haciendo abstracción) en estudiante, docente, empleado e investigador.

La clase puede definirse como la agrupación o colección de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común.

Es una plantilla que contiene la descripción general de una colección de objetos. Consta de atributos y métodos que resumen las características y el comportamiento comunes de un conjunto de objetos.

Todo objeto (también llamado instancia de una clase), pertenece a alguna clase. Mientras un objeto es una entidad concreta que existe en el tiempo y en el espacio, una clase representa solo una abstracción.

Todos aquellos objetos que pertenecen a la misma clase son descritos o comparten el mismo conjunto de atributos y métodos. Todos los objetos de una clase tienen el mismo formato y comportamiento, son diferentes únicamente en los valores que contienen sus atributos. Todos ellos responden a los mismos mensajes.

Características generales de una clase

- Una clase es un nivel de abstracción alto. La clase permite describir un conjunto de características comunes para los objetos que representa. Ejemplo: La clase Avión se puede utilizar para definir los atributos (tipo de avión, distancia, altura, velocidad de crucero, capacidad, país de origen, etc.) y los métodos (calcular posición en el vuelo, calcular velocidad de vuelo, estimar tiempo de llegada, despegar, aterrizar, volar, etc.) de los objetos particulares Avión que representa.

- Un objeto es una instancia de una clase. Cada objeto concreto dentro de un sistema es miembro de una clase específica y tiene el conjunto de atributos y métodos especificados en la misma
- Las clases se relacionan entre sí mediante una jerarquía. Entre las clases se establecen diferentes tipos de relaciones de herencia, en las cuales la clase hija (subclase) hereda los atributos y métodos de la clase padre (superclase), además de incorporar sus propios atributos y métodos.

Ejemplos, Superclase: Clase Avión

Subclases de Avión: Clase Avión Comercial, Avión de Combate, Avión de Transporte

- Los nombres o identificadores de las clases deben colocarse en singular (clase Animal, clase Carro, clase Alumno).

Relación entre clase y objeto

Algorítmicamente, las **clases son descripciones netamente estáticas o plantillas** que describen objetos. Su rol es definir nuevos tipos conformados por atributos y operaciones.

Por el contrario, **los objetos son instancias particulares** de una clase. Las clases son una especie de molde de fábrica, en base al cual son construidos los objetos. Durante la ejecución de un programa sólo existen los objetos, no las clases.

La **declaración** de una variable de una clase **NO crea** el objeto.

La **creación de un objeto**, debe ser indicada explícitamente por el programador, de forma análoga a como inicializamos las variables con un valor dado, sólo que para los objetos se hace a través de un **método Constructor**.

Con respecto a los atributos estos son datos o variables que caracterizan al objeto y cuyos valores en un momento dado indican su estado.

Un atributo es una característica de un objeto. Mediante los atributos se define información oculta dentro de un objeto, la cual es manipulada solamente por los métodos definidos sobre dicho objeto

Un atributo consta de un nombre y un valor. Cada atributo está asociado a un tipo de dato, que puede ser simple (entero, real, lógico, carácter, string) o estructurado (arreglo, registro, archivo, lista, etc.)

5. Metodología

5.1 Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo aplicada y corresponde al área tecnológica, porque se hace uso de un conocimiento previo para la solución de un problema; además está orientada a resolver problemas de la vida cotidiana o a mejorar situaciones en la práctica, basados en el principio de facilitar y hacer accesible la información sobre un recurso o material.

5.2 Población y muestra

5.2.1 Población. Funcionarios encargados de la para administrativa de la asociación de maestros de corboda ADEMACOR quienes estarán a cargo para el manejo del S.A.D y todas las actividad del sistema de información, profesores afiliados, personal Administrativo y personas del común.

5.2.2 Muestra. Usuario administrador de la asociación de maestros de córdoba “ADEMACOR”, profesores afiliados, personal administrativo e internautas.

5.3 Instrumentos

Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron diferentes fuentes y herramientas para la recolección de la información necesaria para la investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos:

- Entrevistas con el personal administrador de la asociación de maestros de córdoba “ADEMACOR”
- Visitas a la asociación de maestros de maestros de córdoba “ADEMACOR” para recolección de información.

Para empezar hicimos una base de datos en donde se va la almacenar la información recolectada por el sad para empezar elegimos Mysql ya que es un motor de base de datos con muy flexible de alto rendimiento alta disponibilidad es muy utilizado en la web por su facilidad de gestión y demás

Al programar este sistema utilizamos el lenguaje de programación a nivel de servidor utilizamos PHP y a nivel cliente utilizamos HTML5 JAVASCRIPT y con la ayuda de algunas librerías o tecnología como JQUERY nos ayudo a realizar interfaces que se le hicieran muy fácil al usuario final interactuar con ellas sin ninguna complicación además de eso utilizamos una conexión asincrónica con AJAX-XML que se establece entre el cliente y el servidor que permite la transferencia de datos sin necesidad de recargar el navegador esto con el fin de aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicación SAD.

En el lado del servido creamos un archivo el cual contiene todas las clases y los métodos creamos una clase solo para conectar con nuestra base de datos y a continuación creamos otra clase donde alojamos todos los métodos utilizados en donde estas funciones contienen el los insertar update o actualizar los listar y eliminar de los formularios que conforman nuestra aplicación dentro de todos estos procesos para recolectar todo estos datos enviados por nuestros formulario creamos un nuevo archivo el cual utilizamos un switch donde instanciamos y recolectamos todos los datos enviados tanto por el método GET como por el método POST de cada formulario de nuestra aplicación y de ahí enviarlas a cada uno de las funciones que realiza nuestro otro archivo donde inserta actualiza lista o elimina datos.

A nivel de cliente utilizamos JAVAscript para validar todas las operaciones que realiza nuestra aplicación existe un archivo donde se encuentran todas y cada una de las funciones que nos ayuda a validar la información que se inserta en cada uno de los objetos de los formularios.

5.4 Operacionalización de las variables del S.A.D

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍAS	INDICADOR
Requerimientos para el Sistema de Información S.A.D.	Análisis	<ul style="list-style-type: none"> ● Recopilar la información. ● Organizar la información recopilada. ● Documento de análisis. ● Documento de especificación de requerimientos del sistema.
	Diseño	<ul style="list-style-type: none"> ● Diseño del modelo entidad – relación. ● Diseño del modelo relacional de la base de datos. ● Diseño del Script mysql de la base de datos. ● Diseño de la arquitectura básica del sistema de información. ● Diseño de los módulos del sistema de información.
	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> ● Configuración del servidor de pruebas. ● Implementación de la base de datos (a partir de la ejecución del script MY SQL de la base de datos). ● Implementación de los módulos mediante el uso de un lenguaje de programación web interpretado (en este caso PHP).
	Prueba	<ul style="list-style-type: none"> ● Ingreso de datos de prueba a la DB.

5.5 Técnicas de recolección de la información

Las técnicas utilizadas en el proyecto corresponden al conjunto de pasos que permiten la solución de problemas de ingeniería de acuerdo al análisis y diseño de sistemas y al tipo de investigación correspondiente.

Fase 1. Análisis de requerimiento. Extraer los requisitos y requerimientos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requerimientos incompletos, ambiguos o contradictorios.

Fase 2. Requerimientos. La especificación de requisitos describe el comportamiento esperado en el software una vez desarrollado. Gran parte del éxito de un proyecto de software radicará en la identificación de las necesidades del usuario, así como la interacción con los usuarios funcionales para la recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de los requisitos del software.

Fase 3. Diseño. El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en contraste con la del desarrollo del software, a la que denominan diseño físico.

Fase 4. Implementación. Es la realización de una especificación técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema de cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar.

Fase 5. Prueba. Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la especificación del problema. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo.

Fase 6. Documentación. Todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y de la gestión del proyecto, pasando por modelaciones, diagramas Relacionales, pruebas, manuales de usuario, manuales técnicos, etc.; todo con el propósito de eventuales correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.

Fase 7. Mantenimiento. Fase dedicada a mantener y mejorar el software para corregir errores descubiertos e incorporar nuevos requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo del software inicial. Alrededor de 2/3 del tiempo de ciclo de vida de un proyecto, está dedicado a su mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo consiste eliminar errores (*bugs*); siendo que la mayor parte reside en extender el sistema para incorporarle nuevas funcionalidades y hacer frente a su evolución.

5.6 Requerimientos funcionales

El sistema debe funcionar en línea y debe ser de fácil acceso a través de un dominio web creado para la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR

Cualquier usuario puede utilizar el sistema para realizar su pre afiliación y, afiliación, actualización de datos.

Para el ingreso al dominio administrativo se debe identificar como usuario administrador.

5.7 Requerimientos del sistema de información

1 CUENTAS ADMINISTRADOR.

1.1.1. inicio de sesión.

1.1.2. panel administrativo.

2. PRE AFILIACIÓN NIVEL ADMINISTRATIVO.

- 2.1.1 formulario de pre afiliación.
- 2.1.2 insertar pre afiliación
- 2.1.3 imprimir la pre afiliación
- 2.1.4 aprobara la pre afiliación del docente

3. GESTION ADMINISTRADOR (ADMÓN).

- 3.1.1 listado de pre afiliado
- 3.1.2 aprobar su pre afiliación
- 3.1.3 guardar los datos
- 3.1.4 desafiliación del docente
- 3.1.5 editar datos del docente
- 3.1.6 Ver autorización en formato pdf
- 3.1.7 habilita aumento anual por decreto.
- 3.1.8 desafilar al docente

4. CONSULTA DE AFILIADOS (ADMÓN.)

- 4.1.1 consultas por cedula
- 4.1.2 consulta nombre del docente
- 4.1.3 consulta edad
- 4.1.4 consulta por escalafón
- 4.1.5 consulta de docentes afiliados
- 4.1.6 Consulta quejas y sugerencias
- 4.1.7 Generar reporte de consultas

5. GESTION DE REPORTE NIVEL ADMINISTRATIVO

- 5.1 reporte de aportes por municipio
- 5.2 reporte total de aportes de afiliados
- 5.3 reporte de aportes por docente
- 5.4 reporte de usuarios de ademador y gobernación
- 5.5 reporte listado de docentes

5.6 reporte datos de docentes

5.7 reporte pre afiliación

6. GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE INFORMACION EN BASE DE DATOS

6. 1 importa base de datos de afiliados en archivo CSV

6. 2 importa base de datos de gobernación en archivo CSV

6.3 carga archivo CSV al sistema sad

6.4 validar archivo importado en el sistema S.A.D

7. CUENTAS USUARIO AFILIADO.

7. 1 inicio de sesión.

7.2 usuario y contraseña

7. 3 panel de usuario afiliado.

8. PRE AFILIACIÓN DEL USUARIO

8.1 insertar e-mail

8.2 formulario de pre afiliación.

8.3 insertar pre afiliación

8.4imprimir la pre afiliación pdf

8.5 pre afiliación al e-mail.

9 GESTIÓN DE USUARIO AFILIADOS

9.1 vinculo de noticias

9.2 chat de asesoría

9.3 buzón quejas y sugerencias.

9.4 ver aportes

9.5 editar datos

9.6 cambio contraseña

5.8 Especificación de requerimientos

R.0 REQUERIMIENTOS GENERALES

r.0.1 gestión del sistema

r.0.2 la aplicación web será una herramienta de apoyo para el manejo y control de los afiliados a la asociación de maestros de córdoba ADEMACOR.

R.1 CUENTAS ADMINISTRADOR.

R.1 El usuario administrador debe iniciar sesión con usuario y contraseña.

R.2 El usuario administrador puede interactuar con el panel administrativo.

R.2. PRE AFILIACIÓN NIVEL ADMINISTRATIVO.

R.2.1 El usuario administrador puede ver el formulario de pre afiliación enviado por el usuario.

R.2.2 El administrador del sistema puede insertar pre afiliaciones

R.2.3 El administrador imprimir la pre afiliación de los usuarios

R.2.4 El administrador aprobara la pre afiliación del docente

R.3. GESTION DE ADMINISTRADOR (ADMÓN)

R.3.1 El administrador puede generar un listado de usuarios pre afiliados en el SAD

R.3.2 El administrador puede imprimir pre afiliación

R.3.3 El administrador aprobar las pre afiliaciones de los usuarios para que estos pueden iniciar sesión luego en el S.A.D

R.3.4 Los datos son guardar en una base de datos del S.A.D.

R.3.5 El administrador puede ver autorización en formato pdf

R.3.6 El administrador tiene que habilitar aumento anual por decreto.

R.3.7 El sistema le permite al administrador desafilar al docente

R.4. CONSULTA DE AFILIADOS (ADMÓN)

R.4.1 El sistema le permite al administrador consultas por cedula del afiliado

R.4.2 El sistema permite que el administrador pueda consulta por nombre del docente

R.4.3 El sistema genera consultas por la edad del afiliado

R.4.4 El administrador puede consulta por el escalafón del docente afiliado

R.4.5 El sistema le permite al administrador consultar docentes afiliados a ADEMACOR

R.4.6 El administrador consulta quejas y sugerencias escritas por los usuarios afiliados a la asociación que ya tienen una sesión en el S.A.D

R.5. GESTION DE REPORTE NIVEL ADMINISTRATIVO

R.5.1 El administrador puede generar reporte de aportes por municipio de sus afiliados

R.5.2 El administrador puede generar reporte total de aportes de afiliados

R.5.3 El administrador puede generar reporte de aportes por docente

R.5.4 El administrador puede generar reporte de usuarios de ademador y gobernación

R.5.5 El administrador puede generar reporte del listado de docentes

R.5.6 El administrador puede generar reporte de los datos de docentes

R.5.7 El administrador puede generar reporte de pre afiliación de los usuarios

R.6. GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE INFORMACION EN BASE DE DATOS

R.6.1 El administrador puede importa datos de la base de datos de afiliados en archivo CSV

R.6.2 El administrador puede importa datos de la base de datos de la gobernación en archivo CSV

6.3 El administrador puede carga archivo CSV al sistema sad

6.4 El sistema validar archivo importado en el sistema S.A.D

R.7. CUENTAS USUARIO AFILIADO.

R.7.1 El usuario iniciara sesión con su usuario y contraseña.

R.7.2 El usuario podrá interactuar con el panel usuario afiliado.

R.8. PRE AFILIACIÓN DEL USUARIO

R.8.1 El usuario debe insertar e-mail para que se le envié una cuenta usuario y contraseña

R.8.2 El usuario debe diligenciar un formulario de pre afiliación y enviarlo.

R.8.3 El usuario debe insertar su pre afiliación en el S.A.D

R.8.4 El sistema le permite al usuario imprimir su pre afiliación en formato pdf

R.8. 5 El usuario recibirá su pre afiliación en su e-mail donde puede descargarlo e imprimirlo.

R.9 GESTIÓN DE USUARIO AFILIADOS

R.9 1 El sistema posee vinculo de noticias para que el usuario pueda interactuar con la asociación

R.9 2 El S.A.D le permite al usuario interactuar por medio de un chat de asesoría donde recibe atención por el administrador del sistema

R.9 3 El usuario afiliado puede enviar sus quejas y sugerencias al buzón del S.A.D.

R.9 4 El sistema le permite al usuario ver sus aportes realizados durante meses y años de afiliación a la asociación

R.9 5 El usuario podrá editar sus datos personales en el sistema S.A.D

R.9 6 El usuario podrá realizar cambios en su contraseña para ingresar al S.A.D

R.9.7 El sistema permite que el usuario pueda generar los reportes de los aportes de los usuarios

5.9 Requisitos de almacenamientos de información

R1-00	CUENTAS ADMINISTRADOR.
objetivos asociados	Gestión de privilegios en los usuarios admón. del sistema
requisitos asociados	✓ inicia sesión.
descripción	Gestionar las cuentas de usuarios
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nombre de admón. ▪ password admón.
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	Alta
comentario	Se espera que en este proceso el administrador tenga privilegios de accesos.

R1-01	CUENTAS ADMINISTRADOR.
objetivos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniciar sesión al S.A.D. ▪ acceder a su cuenta administrativa ▪ interacción con el portal web.
requisitos asociados	Gestionar información y aprobar pre afiliación.
descripción	El sistema de información permite interactuar con el panel y realizar consultar de pre afiliaciones y afiliación de los usuarios.
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulario de pre afiliación. ✓ insertar pre afiliación ✓ imprimir la pre afiliación ✓ aprobara la pre afiliación del docente
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	Alta
comentario	Se espera que en este proceso se puedan ingresar al sistema y realizar aprobaciones de pre afiliación a usuarios.

R1-02	PRE AFILIACIÓN NIVEL ADMINISTRATIVO.
objetivos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iniciar sesión al S.A.D. ✓ Acceder a su cuenta administrativa ✓ Interacción con el portal web.
requisitos asociados	Gestionar afiliación nivel administrativo.
descripción	El sistema de información debe permitir aprobar pre afiliación de usuarios
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ formulario de pre afiliación. ✓ insertar pre afiliación ✓ imprimir la pre afiliación ✓ aprobara la pre afiliación del docente
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	Alta
comentario	Se espera que en este proceso se pueda aprobar pre afiliaciones de usuario.

R1-03	GESTION ADMINISTRADOR (ADMN).
objetivos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iniciar sesión al S.A.D. ✓ Acceder a su cuenta administrativa ✓ Interacción con el portal web.
requisitos asociados	gestionar pre afiliación del usuario
descripción	El sistema de información debe permitirle al administrador generar procesos a nivel de usuarios.
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ listado de pre afiliado ✓ aprobar su pre afiliación ✓ guardar los datos ✓ desafiliación del docente ✓ editar datos del docente ✓ Ver autorización en formato pdf ✓ habilita aumento anual por decreto. ✓ desafilar al docente
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	Alta

R1-04	CONSULTA DE AFILIADOS (ADMN)
objetivos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iniciar sesión al S.A.D. ✓ Acceder a su cuenta administrativa ✓ Interacción con el portal web. ✓ Consultas de afiliados
requisitos asociados	gestionar pre afiliación del usuario
descripción	El sistema de información debe permitirle al administrador generar consultas de afiliados.
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ consultas por cedula ✓ consulta nombre del docente ✓ consulta edad ✓ consulta por escalafón

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ consulta de docentes afiliados ✓ Consulta quejas y sugerencias
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	Alta
comentario	Se espera que en este proceso se realice consultas de las afiliaciones para luego generar reportes de las afiliaciones.

R1-05	GESTION DE REPORTE NIVEL ADMINISTRATIVO
objetivos asociados	Gestionar vista de reportes preliminar de afiliación de usuario
requisitos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ listado de pre afiliados ✓ consulta de docentes afiliados
descripción	gestionar vista de reportes preliminar de afiliación de usuario
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ reporte de aportes por municipio ✓ reporte total de aportes de afiliados ✓ reporte de aportes por docente ✓ reporte de usuarios de ademador y gobernación ✓ reporte listado de docentes ✓ reporte datos de docentes ✓ reporte pre afiliación
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	alta
comentario	se espera que el administrador pueda ver los reportes de los usuarios afiliados del sistema realizando una consultas y luego imprimirla

R1-06	GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE INFORMACION EN BASE DE DATOS
objetivos asociados	gestionar consultas
requisitos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ listado de usuarios afiliados ✓ importa archivos a base de datos
descripción	Gestionar las importaciones de datos del sistema
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ importa base de datos de afiliados en archivo CSV ✓ importa base de datos de gobernación en archivo CSV ✓ carga archivo CSV al sistema sad ✓ validar archivo importado en el sistema S.A.D
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	alta
comentario	Se espera que el usuario administrador del sistema pueda importar datos en la base de datos.

R1-07	CUENTAS USUARIO AFILIADO.
objetivos asociados	Gestionar inicio de sesión de los usuarios
requisitos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iniciar por e-mail usuario. ✓ Iniciar sesión al S.A.D. ✓ Se asigna ID de usuario y contraseña ✓ Interacción con el portal web.
descripción	Entrar al sistema de información
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ inicio de sesión. ✓ panel de usuario afiliado.
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	alta
comentario	Se espera que el usuario pueda realizar ingresar al sistema e interactuar con él.

R1-08	PRE AFILIACIÓN DEL USUARIO
objetivos asociados	gestionar pre afiliación para usuarios
requisitos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ insertar e-mail ✓ iniciar sesión en SAD ✓ ser afiliado
descripción	gestionar pre afiliación a los usuarios
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ formulario de pre afiliación. ✓ insertar pre afiliación ✓ imprimir la pre afiliación pdf ✓ pre afiliación al e-mail.
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	alta
comentario	Se espera que los usuarios puedan en el sistema realizar sus pre afiliaciones y luego interactuar con el sistema.

R1-09	GESTIÓN DE USUARIO AFILIADOS
objetivos asociados	gestionar asesorías para afiliados
requisitos asociados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ insertar e-mail ✓ iniciar sesión en SAD ✓ ser afiliado
descripción	gestionar interacción con los usuarios
datos específicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ vinculo de noticias ✓ chat de asesoría ✓ buzón quejas y sugerencias. ✓ ver aportes ✓ editar datos ✓ cambio contraseña ✓ generar reporte de aportes
intervalo temporal	pasado y presente
estabilidad	alta
comentario	Se espera que los usuarios puedan interactuar en el sistema

6. Diagrama de caso de uso

Figura 4. Cuentas administrador usuario

Figura 5. Pre afiliación nivel administrativo

Figura 6. Gestión administrador (ADMÓN)

Figura 7. Consulta de afiliados (ADMÓN.)

Figura 8. Gestión de reporte nivel administrativo

Figura 9. Gestión de importación de información en base de datos

Figura 10. Cuentas usuario afiliado

Figura 11. Pre afiliación del usuario

Figura 12. Gestión de usuarios

6.1 Especificación de casos de uso

1. INICIAR SESIÓN.

1. (CUENTAS ADMINISTRADOR)

Precondición: antes de iniciar sesión el admón. registrado debe ingresar su identificación de usuario y contraseña.

Pasos:

1. ingresar identificación de usuario y contraseña.
2. oprime el botón de iniciar sesión.
3. si los datos son correctos inicia sesión en el sistema de información.

POSTCONDICIÓN: se realiza una validación exitosa.

EXCEPCIONES: ninguna

2. PRE AFILIACIÓN ADMINISTRATIVO)

2. (PRE AFILIACIÓN NIVEL

PRECONDICIÓN: iniciar sesión como admón. Ver registros de pre afiliados y aprobar

Pasos:

1. formulario de pre afiliación.
2. insertar pre afiliación
3. imprimir la pre afiliación
4. aprobara la pre afiliación del docente
- 5.

POSTCONDICIÓN: se realiza una validación exitosa de los datos en el formulario de pre afiliación.

EXCEPCIONES: ninguna

3. ADMINISTRADOR (ADMÓN).

(3. GESTION ADMINISTRADOR

Precondición: aprobar docente, para realizar este proceso el administrador a debido realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá ver todas las funciones del sistemas y realizar otras tareas administrativas.

Pasos:

1. entra a su sesión.
2. ingresa al formulario de pre afiliación correspondientes
3. escoge la opción de insertar pre afiliación
4. oprime enviar pre afiliación al e-mail de usuario
5. imprimir la pre afiliación

Otras funciones

1. 3.1.1 listado de pre afiliado
2. 3.1. 2 aprobar su pre afiliación
3. 3.1.3 guardar los datos
4. 3.1.4desafiliación del docente
5. 3.1.5 editar datos del docente
6. 3.1.6 Ver autorización en formato pdf
7. 3.1.7 habilita aumento anual por decreto.
8. 3.18 desafililar al docente

POSTCONDICIÓN insertar pre afiliación y se debe esperar la aprobación del administrador del sistema.

Excepciones: ninguna.

4. CONSULTAS**(4. CONSULTA DE AFILIADOS (ADMÓN.))**

Precondición: para realizar este proceso el Admón. a debido realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá ver y realizar consultas en el sistema de información.

Pasos:

1. iniciar sesión

4.1.1 consultas por cedula

4.1.2 consulta nombre del docente

4.1.3 consulta edad

4.1.4 consulta por escalafón

4.1.5 consulta de docentes afiliados

4.1.6 Consulta quejas y sugerencias

4.1.7 Generar reporte de consultas

POSTCONDICIÓN El administrador realizar proceso en el sistema, y generar reportes de esas consultas en el sistema de información.

Excepciones: ninguna.

5. REPORTE**(5. GESTION DE REPORTE NIVEL****ADMINISTRATIVO)**

Precondición: para realizar este proceso el administrador a debido realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá ver, listar y guardar todos los reportes de usuarios

Pasos:

1. iniciar sesión
- 5.1 reporte de aportes por municipio (excel)
- 5.2 reporte total de aportes de afiliados
- 5.3 reporte de aportes por docente
- 5.4 reporte de usuarios de ademador y gobernación
- 5.5 reporte listado de docentes
- 5.6 reporte datos de docentes
- 5.7 reporte pre afiliación

POSTCONDICIÓN

El administrador de SI puede realizar una consulta y con base a dicha consulta realizar los reportes pertinentes.

Excepciones: ninguna.

6. IMPORTAR (6. GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE INFORMACION EN BASE DE DATOS)

PRECONDICIÓN: para realizar este proceso el administrador a debido realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá cargar archivos planos para subirlos al sistema S.A.D y guardarlos.

Pasos:

1. iniciar sesión
6. 1 importa base de datos de afiliados en archivo CSV.
6. 2 importa base de datos de gobernación en archivo CSV.
- 6.3 carga archivo CSV al sistema SAD
- 6.4 validar archivo importado en el sistema S.A.D

POSTCONDICIÓN el administrador tienen privilegios en el sistema para realizar importa base de datos de afiliados en archivo CSV

.

Excepciones: ninguna.

7. CUENTAS USUARIO**(7. CUENTAS USUARIO AFILIADO)**

PRECONDICIÓN: para realizar este proceso el afiliado a debido realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá interactuar con el sistema S.A.D

Pasos:

7. 1 inicio de sesión.

7.2 usuario y contraseña

7. 3 paneles de usuario afiliado.

POSTCONDICIÓN el usuario en el sistema puede realizar quejas y sugerencias, chatear, editar, sus datos, ver reporte de sus aportes.

Excepciones: ninguna.

8. PRE AFILIACIÓN (8. PRE AFILIACIÓN DEL USUARIO)

Precondición: para realizar este proceso el usuario debe realizar el proceso de iniciar sesión con su e-mail en el sistema, luego podrá ver el formulario de pre afiliación del sistema de información.

Pasos:

8.1 insertar e-mail

8.2 formulario de pre afiliación.

8.4 insertar pre afiliación

8.4imprimir la pre afiliación pdf

8.5 pre afiliación al e-mail.

POS CONDICIÓN el usuario pre afiliado no podrá interactuar con el sistema hasta que no sea confirmada su afiliación

Excepciones: ninguna.

9. AFILIACIÓN (9 GESTIÓN DE USUARIO AFILIADOS)

Precondición: para realizar este proceso el usuario debe realizar el proceso de iniciar sesión en el sistema, luego podrá interactuar con el SAD del sistema de información.

Pasos:

1 insertar e-mail

9.1 vinculo de noticias

9.2 chat de asesoría

9.3 buzón quejas y sugerencias.

9.4 ver aportes

9.5 editar datos

9.6 cambio contraseña

POS CONDICIÓN el usuario afiliado podrá interactuar enviando sus mensajes y sugerencias al S.A.D.

Excepciones: ninguna.

7. Diagramas de secuencia

1. CUENTAS ADMINISTRADOR

2. PRE AFILIACIÓN NIVEL ADMINISTRATIVO

3. PRE AFILIACIÓN DEL USUARIO

4. VER PRE AFILIACION DE USUARIO (ADMÓN.)

5. CONSULTA DE AFILIADOS

6. ASESORÍAS PARA AFILIADOS

7. GESTION DE REPORTE NIVEL ADMINISTRATIVO

8. GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE INFORMACION EN BASE DE DATOS

Requerimientos no funcionales

7.1 Requerimientos de Usabilidad

- La interfaz de usuario debe ser tan familiar como sea posible para que los usuarios que han utilizado otras aplicaciones web y aplicaciones de escritorio de Windows, se sientan cómodos.
- El diseño debe ser simple y eficiente para mejorar la velocidad de carga de la aplicación.
- Los formularios del Sistema de Información deben permitir una validación dinámica o “en vivo”, que permita conocer en tiempo real los campos a validar.
- Se debe contar con una manual de usuarios para las actividades, tareas u opciones que el panel administrador permita realizar.

Requerimientos de seguridad

- Solo los usuarios registrados o afiliados podrán entrar al sistema.
- Las sesiones tendrán un tiempo de expiración, es decir, que luego de un tiempo que el sistema se encuentre ocioso, la sesión se debe cerrar automáticamente debido a la seguridad. Este parámetro es determinado por el servicio de Hosting, y solo puede ser modificado si este último es propio.
- Todas las contraseñas son encriptadas; de esta manera no es posible verlas, así se observen directamente en la base de datos.

Requerimientos de desempeño y soporte.

- El sistema debe estar en capacidad de operar sobre cualquier plataforma y cualquier navegador.

7.2 Formato para la construcción del archivo CSV

En los siguientes incisos se describe el formato principal, que permiten crear el archivo CSV requerido para la base de datos de la asociación de maestros de córdoba ADEMACOR.

7.2.1 Formato principal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Numero de columnas requeridas 4 (A - D).

- Columna A para cedula.
- Columna B para nombres y apellidos.
- Columna C para municipio.
- Columna D para aporte.
- **Columnas Obligatorias**
- **A, B, C, D**

Actividades del sistema de información

Entrada

Datos generales del docente: identificación, contraseña.

Formulario de inscripción: nombre , apellidos dirección, tel. etc.

Procesos:

- Diligenciar formato de afiliación
- Descuento de afiliados
- Aumento de porcentaje por decreto
- Reportes de usuarios detallado
- Reporte detallado por municipio
- Reporte de bases de datos ADEMACOR y gobernación
- Importar archivos CSV
- Realizar consultas de afiliado

Almacenamiento:

- Datos del afiliado
- Autorización de descuentos
- Archivos planos CSV gobernación

Salida:

- Imprimir reporte de datos del afiliado
- Imprimir reporte de bases de datos ADEMACOR y gobernación
- Imprimir reportes de usuarios detallados
- Imprimir reporte detallado por municipio

Figura 13. Modelo relacional de la base datos

7.3 Script de la base de datos

```

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL';

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 ;
USE `mydb`;

-----
-- Table `mydb`.`aumentoanual`
-----

DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`aumentoanual` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aumentoanual` (
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `porcentaje` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
  DEFAULT NULL
  `valor` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
  DEFAULT NULL ,
  `ano` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
  DEFAULT NULL ,
  PRIMARY KEY (`Id`)
  ENGINE = MyISAM
  AUTO_INCREMENT = 14
  DEFAULT CHARACTER SET = utf8
  COLLATE = utf8_spanish_ci;

```

```
-----  
-- Table `mydb`.`chat`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`chat` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `chat` (  
  `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `from` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT "",  
  `to` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT "",  
  `message` TEXT NOT NULL ,  
  `sent` DATETIME NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' ,  
  
  `recd` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' ,  
  PRIMARY KEY (`id`) )  
ENGINE = InnoDB  
AUTO_INCREMENT = 358  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`contacts`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`contacts` ;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contacts` (  
  `contact_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `contact_first` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,  
  `contact_last` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,  
  `contact_email` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
```

```
PRIMARY KEY (`contact_id`))
```

```
ENGINE = MyISAM
```

```
AUTO_INCREMENT = 37
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
```

```
-----
```

```
-- Table `mydb`.`datos_gobernacion`
```

```
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`datos_gobernacion` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos_gobernacion` (
```

```
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
```

```
  `cedula` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `nombre_completo` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
```

```
  NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `municipio` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `sueldo` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `fecha_act_datos` DATE NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `fecha_mesual` VARCHAR(11) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `ano` VARCHAR(4) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT
```

```
  NULL ,
```

```
  PRIMARY KEY (`Id`))
```

```
ENGINE = MyISAM
```

```
AUTO_INCREMENT = 15777
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----
```

```
-- Table `mydb`.`instituciones`
```

```
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`instituciones` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `instituciones` (
```

```
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
```

```
  `nombre` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT NULL ,
```

```
  `idcuidad` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT NULL ,
```

```
  PRIMARY KEY (`Id`))
```

```
ENGINE = MyISAM
```

```
AUTO_INCREMENT = 8
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----
```

```
-- Table `mydb`.`municipios`
```

```
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`municipios` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `municipios` (
```

```
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
```

```
`departamentos` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
```

```
`municipios` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT
NULL ,
```

```
`instituciones_Id` INT(11) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`Id`, `instituciones_Id`),
INDEX `fk_municipios_instituciones1` (`instituciones_Id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_municipios_instituciones1`
FOREIGN KEY (`instituciones_Id` )
REFERENCES `instituciones` (`Id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
AUTO_INCREMENT = 1123
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-- -----
-- Table `mydb`.`perfil`
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`perfil` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `perfil` (
`Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`nombre_perfil` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT
NULL ,
PRIMARY KEY (`Id`, `nombre_perfil`))
ENGINE = MyISAM
AUTO_INCREMENT = 3
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`quejasysugerencias`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`quejasysugerencias` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quejasysugerencias` (  
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `Fecha` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Hora` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Nombresyapellidos` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'  
  NULL DEFAULT NULL ,  
  
  `Sector` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Queja` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Sugerencia` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Email` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `Respondido` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,  
  `MensajeRespuesta` VARCHAR(1000) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'  
  NULL DEFAULT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`Id`))  
ENGINE = MyISAM
```

```
AUTO_INCREMENT = 15
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`usuarios`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`usuarios` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (
```

```
  `idusuarios` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
```

```
  `nom_usuario` VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `nom_completo` VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `contrasenaphp` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `correo` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT NULL ,
```

```
  `fecha_creacion` DATE NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `hora_creacion` TIME NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `idperfil` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `estado` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL  
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `perfil_Id` INT(11) NOT NULL ,
```

```
  `quejasysugerencias_Id` INT(11) NULL ,
```

```
  PRIMARY KEY (`idusuarios`, `perfil_Id`),
```

```
  INDEX `fk_usuarios_perfil1` (`perfil_Id` ASC),
```

```
  INDEX `fk_usuarios_quejasysugerencias1` (`quejasysugerencias_Id` ASC),
```

```
  CONSTRAINT `fk_usuarios_perfil1`
```

```
  FOREIGN KEY (`perfil_Id` )
```

```
  REFERENCES `perfil` (`Id` )
```

```
  ON DELETE NO ACTION
```

```
ON UPDATE NO ACTION,
```

```
CONSTRAINT `fk_usuarios_quejasysugerencias1`
```

```
FOREIGN KEY (`quejasysugerencias_Id` )
```

```
REFERENCES `quejasysugerencias` (`Id` )
```

```
ON DELETE NO ACTION
```

```
ON UPDATE NO ACTION)
```

```
ENGINE = MyISAM
```

```
AUTO_INCREMENT = 387
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`formulario`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`formulario` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `formulario` (
```

```
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
```

```
  `cedula` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `nombres_apellidos` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
```

```
  NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `lugar_de_nacimiento` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
```

```
'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `fecha_de_nacimiento` DATE NULL DEFAULT NULL ,
```

```
  `estado_civil` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `edad` VARCHAR(3) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
```

```
  DEFAULT NULL ,
```

```
  `nombre_conyugue` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
```

```
NULL DEFAULT NULL ,
`nombre_de_hijos` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`celular_telefono` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`direccion_vivienda` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`correo` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`municipio` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL
`institucion` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`sueldo` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`porcentaje` VARCHAR(11) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL ,
`cotiza` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`estudios_pregrado` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`titulos_posgrados` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`otros_titulos` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT
NULL ,
`anos_servicio_docencia` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT NULL ,
`fecha_de_ingreso` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`ultimo_cargo` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`experiencia_no_docente` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT NULL ,
```

```
`cargos_desempenados` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`grado_en_el_escalafon` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_spanish_ci' NULL DEFAULT NULL ,
`p_i_l_e` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`fecha_afiliacion` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`estado` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`usuarios_idusuarios` INT(11) NULL ,
`instituciones_Id` INT(11) NULL ,
PRIMARY KEY (`Id`),
INDEX `fk_formulario_usuarios1` (`usuarios_idusuarios` ASC) ,
INDEX `fk_formulario_instituciones1` (`instituciones_Id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_formulario_usuarios1`
FOREIGN KEY (`usuarios_idusuarios` )
REFERENCES `usuarios` (`idusuarios` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_formulario_instituciones1`
FOREIGN KEY (`instituciones_Id` )
REFERENCES `instituciones` (`Id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
AUTO_INCREMENT = 15436
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`departamento`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`departamento` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `departamento` (
```

```
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `departamentos` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci' NOT  
  NULL ,  
  `municipios_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  `municipios_instituciones_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  `formulario_Id` INT(11) NULL ,  
  PRIMARY KEY (`Id`, `municipios_Id`, `municipios_instituciones_Id`),  
  INDEX `fk_departamento_municipios1` (`municipios_Id` ASC, `municipios_instituciones_Id`  
  ASC),  
  INDEX `fk_departamento_formulario1` (`formulario_Id` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_departamento_municipios1`  
  FOREIGN KEY (`municipios_Id`, `municipios_instituciones_Id` )  
  REFERENCES `municipios` (`Id`, `instituciones_Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_departamento_formulario1`  
  FOREIGN KEY (`formulario_Id` )  
  REFERENCES `formulario` (`Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = MyISAM  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8  
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`escalafon`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`escalafon` ;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `escalafon` (  
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `escalafon` INT(2) NOT NULL DEFAULT '0' ,  
  PRIMARY KEY (`Id`))  
ENGINE = MyISAM  
AUTO_INCREMENT = 15  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8  
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`tesoreros`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`tesoreros` ;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tesoreros` (  
  `Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `nombre_tesorero` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_spanish_ci'  
  NULL DEFAULT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`Id`))  
ENGINE = InnoDB  
AUTO_INCREMENT = 5  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8  
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`formulario_has_municipios`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`formulario_has_municipios` ;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `formulario_has_municipios` (  
  `formulario_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  `municipios_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`formulario_Id`, `municipios_Id`),  
  INDEX `fk_formulario_has_municipios_formulario` (`formulario_Id` ASC),  
  INDEX `fk_formulario_has_municipios_municipios` (`municipios_Id` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_formulario_has_municipios_formulario`  
  FOREIGN KEY (`formulario_Id` )  
  REFERENCES `formulario` (`Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_formulario_has_municipios_municipios`  
  FOREIGN KEY (`municipios_Id` )  
  REFERENCES `municipios` (`Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = MyISAM  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8  
COLLATE = utf8_spanish_ci;
```

```
-----  
-- Table `mydb`.`datos_gobernacion_has_formulario`  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`datos_gobernacion_has_formulario` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos_gobernacion_has_formulario` (  
  `datos_gobernacion_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  `formulario_Id` INT(11) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`datos_gobernacion_Id`, `formulario_Id`),  
  INDEX `fk_datos_gobernacion_has_formulario_datos_gobernacion1` (`datos_gobernacion_Id`  
  ASC),  
  INDEX `fk_datos_gobernacion_has_formulario_formulario1` (`formulario_Id` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_datos_gobernacion_has_formulario_datos_gobernacion1`  
  FOREIGN KEY (`datos_gobernacion_Id` )  
  REFERENCES `datos_gobernacion` (`Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_datos_gobernacion_has_formulario_formulario1`  
  FOREIGN KEY (`formulario_Id` )  
  REFERENCES `formulario` (`Id` )  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
  
ENGINE = MyISAM  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8  
COLLATE = utf8_spanish_ci;  
  
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

8. Cronograma de actividades 2012

	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Análisis y recolección de información	X	X				
Diseño de requerimientos, modelos y estructuras.			X	X		
Implementación del sistema					X	
Realización de ajustes y pruebas del sistema					X	X
Sustentación del proyecto						X

9. Conclusiones

El uso de este Sistema de Información S.AD.facilita la búsqueda y consulta de información para los afiliados a la asociación de maestros de córdoba ADEMACOR. Los diversos elementos que lo conforman garantizan la integridad y protección de la información, además de su acceso fácil e inmediato, permitiendo actualizaciones e ingreso de reportes mensuales al sistema.

El manejo de sesión de usuario garantiza el acceso al S.A.D donde ha sido asignado cada ID, separando la parte administrativa de las demás secciones, evitando así un acceso no autorizado mediante el uso de sesiones que son enviadas al e-mail del pre afiliado para que luego el usuario sea parte de la asociación como afiliado cuando este reciba su correo de aprobación se le asignara usuario y contraseña (generalmente configurado por defecto por parte del proveedor del servicio de Hosting o alojamiento web y de la base de datos).

La normalización de la base de datos ADEMACOR permitirá comparar datos con los registros enviados por la gobernación y el uso de validaciones de campos a nivel de aplicación garantizan la integridad de la información, de forma que esta siempre será considerada consistente, dependiendo solamente de una alimentación (archivo CSV con sus criterios y restricciones) adecuada.

10. Recomendaciones

El sistema queda abierto para ser integrado con otros módulos específicos de los sistemas de gestión de información como son:

- Realizar desafiliación online.
- Consultas de desafiliación online.
- Gestión para asesorías jurídica online

Es importante hacerle un seguimiento al crecimiento de la base de datos, debido a que la asociación cuenta con registros muy extensos de usuarios afiliados por esto a su debido momento si lo amerita, buscar opciones de BD, más robustas como:

- Oracle.
- Postgress
- SqlServer.
- Mysqpay (licenciado).

Referencias

BOOCH, RUMBAUGH, Jacobson. “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software” Ed. Addison Wesley; Madrid: 2001

Guía para el desarrollo de Especificaciones de Requerimientos de Sistema. IEEE Std 1233, Edición 1998.

E. KENDALL, KENNETH Y E. KENDALL, Julie .Análisis y diseño de sistemas. 6 edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005. 29P

SENN J. “Análisis y Diseño de Sistemas de Información”. Segunda Edición. McGraw Hill. 1992.

SILBERSCHATZ Abraham, Korth Henry F. Fundamentos de bases de datos. 4 edi.

S. SUDARSHAN .Instituto Indio de Tecnología, Bombay. Madrid - buenos aires. 2002. 33P.

Webgrafía

Wikipedia. Web 2.0. [Artículo en Internet]. <http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca> [Consulta: 05 de enero de 2012].

Wikipedia. Fases del desarrollo de software. [Artículo en Internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/Fases_del_desarrollo_de_software. [Consulta: 05 de junio de 2012].

Wikipedia. Modelo relacional. [Artículo en Internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional. [Consulta: 07 de junio de 2012]

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

Universidad de los Andes (s.f.). [Artículo en Internet].

Evite el plagio. Recuperado el 15 de febrero de 2005, en:

http://debu.uniandes.edu.co/src/client/scripts2/informacion.php?story_id=102.

[Consulta: 07 de junio de 2012]

Sistema de información en. [Artículo en

Internet]. <http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Informatica/Tema10.html>

[Consulta: 07 de junio de 2012].

Programación orientada a objetos en. [Artículo en Internet].

<http://frameworkphp.wordpress.com/2007/09/19/definicion-de-programacion-orientada-a-objetos/>[Consulta: 22 de junio de 2012]

Manual de usuario en. [Artículo en Internet].

<http://www.cnsc.gov.co/docs/MANUALDEUSUARIOPQR01062012.pdf>

[Consulta: 22 de junio de 2012]

ANEXOS

DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA

INICIO DE PRE AFILIACION USUARIOS

ESCRIBA SU CORREO O E-MAIL

samy25@hotmail.com

Para realizar su prescripcion debe escribir su correo

ENVIAR

AUMENTO ANUAL

AUMENTO

5

Editar aumento de este año

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

FORMULARIO DE PRE AFILIACION DE USUARIOS

FORMATO DE AFILIACION DE DOCENTES

INFORMACION PERSONAL

Cedula
Nombre Completo
Departamento y Ciudad de nacimiento [Seleccione]
Fecha de nacimiento
Estado civil [Seleccione]
Edad
Nombre del Conyugue
Nombre de hijos
Dirección de vivienda
Telefono o celular
E.mail o Twitter o facebook
Municipio que labora [Seleccione]
Instituciones
Sueldo

INFORMACION ACADEMICA

Estudios pregrado
Títulos posgrados
Otros Títulos

EXPERIENCIA LABORAL

Año de servicio en la docencia [Seleccione]
Fecha de ingreso
Ultimo cargo
Experiencia no docente
Cargos Desempeñados
Grado en el Escalafón [Seleccione]

Aceptar

CONSULTAS DE AFILIADOS

S.A.D.
SISTEMA DE ATENCIÓN AL DOCENTE

AFILACION CONSULTAS IMPORTAR DATOS G ASESORIAS QUEJAS NOTICIAS

CONSULTAR DOCENTES REGISTRADOS EN S.A.D

SELECCIONE MODO A BUSCAR [..SELECCIONE..] BUSCAR

CEDULA	NOMBRE DE DOCENTE	EDAD	MUNICIPIO LABORA	INSTITUCION LABORA	ESCALAFON	SUELDO		
1067842601	OSCAR NAVARRO	13	MONTERIA	victoria mansur	8	1000000		
1067842602	MARIA NAVARRO	26	MONTERIA	victoria mansur	6	1000000		
15037290	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		san andres sotabento			1431372.55		
15037292	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		canalete			1431372.55		
15037294	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		monteria			1431372.55		
15037295	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		mo			1431372.55		
15037296	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		san pelayo			1431372.55		
15037297	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		monteria			1431372.55		
15037299	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		canalete			1431372.55		
15037794	ALVAREZ FLOREZ WANERGE		los cordobas			1431372.55		

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

ASESORIAS POR BUSON

SAD
SISTEMA DE ATENCIÓN AL DOCENTE

AFILACION | CONSULTAS | % | ASESORIAS | QUEJAS | NOTICIAS

PANEL DE RESPUESTA A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL "SAD"

FECHA	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	QUEJA	SUGERENCIA	E-MAIL	RESPONDIDO	CONTESTAR
2012-10-15	mariaperezna	MONTERIA	quiero desafiarme q tengo q hacer	ninguna	samy25@hotmail.com	No	Responder
2012-10-15	mariaperezna	MONTERIA	como hago para consulta	ninguna	samy25@hotmail.com	No	Responder
2012-10-15	mariaperezna	MONTERIA	hola espero que esten bien porq no se desconto el aporte	ninguno	samy25@hotmail.com	No	Responder
2012-10-14	mariaperezna	MONTERIA	plata	nada	samy25@hotmail.com	No	Responder

RESPONDIDOS:

2012-10-17	OSCAR NAVARRO	MONTERIA	POR Q NO HE PODIDO INICIAR	NINGUNA	OSWIANGUE@HOTMAIL.COM	Si
2012-10-16	sandra vargas	MONTERIA	Reeivo de la solicitud de afiliación.	ninguna	sandravargas59@hotmail.com	Si
2012-10-15	mariaperezna	MONTERIA	porque me desafiliaron sin consultarme	no desafiliar a los usuarios sin informarles gracias	samy25@hotmail.com	Si
2012-10-14	mariaperezna	MONTERIA	fui desafiada sin consultarme y quiero saber que paso? gracias	no	samy25@hotmail.com	Si

ASESORIAS POR CHAT

ALDANA MARICHAL NANCY - X

[Empty chat area]

REPORTE USUARIO AFILIADO

CEDULA:	1067867371
NOMBRE DE DOCENTE:	maria perez
MUNICIPIO LABORA:	la apartada
ESCALAFON:	
SUELDO:	549.019.607.843.137
COTIZACION:	56000
AÑOS	
APORTE ANUAL	
2012	168000
TOTAL APORTADO: 168000	

REPORTE DETALLADO DOCENTES

 SISTEMA DE ATENCION AL DOCENTE	
DATOS DETALLADOS DEL DOCENTE	
CEDULA:	1067842601
NOMBRE DE DOCENTE:	OSCAR NAVARRO
MUNICIPIO LABORA:	MONTERIA
ESCALAFON:	8
SUELDO:	10000000
COTIZACION:	102000
AÑOS	
TOTAL APORTADO	
TOTAL APORTADO:	
<input type="button" value="Reporte"/>	

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

REPORTE EN EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1	CEDULA	NOMBRE DE DOCENTE	EDAD	MUNICIPIO LABORA	INSTITUCION LABORA	ESCALAFON	SUELDO
2	30562887	ALDANA HERAZO MABEL DEL ROSARIO		san bernardo del viento			1519607.84
3	305621863	AGUIRRE BERNAL MIRIAM SUSANA		cotorra			1274509.8
4	1067867370	maria perez		mo			5490196.08
5	1067867371	maria perez		la apartada			5490196.08
6	1067867374	maria perez		san antero			5490196.08
7	30564808	ALDANA HERAZO ZENIA DEL CARMEN		sanantero			1519607.84
8	30564809	ALDANA HERAZO ZENIA DEL CARMEN		chinu (cor)			1519607.84
9	30580883	ACEVEDO GONZALEZ ANA MILENA		lorica (cor)			1176470.59
10	30580884	ACEVEDO GONZALEZ ANA MILENA		puerto escondido			1176470.59

REPORTE DE COMPARACION DE DATOS ADEMACOR Y GORBERNACION

SISTEMA DE ATENCION AL DOCENTE

busque por fecha ok

DATOS COMPARADOS

CEDULA	NOMBRE DE DOCENTE	MUNICIPIO LABORA	ESCALAFON	SUELDO
30560311	ACOSTA PATERNINA ROSMERY DEL CARMEN	puerto escondido		1274509.8
30561344	ALDANA MARICHAL NANCY	chinu (cor)		1519607.84
26046820	ACEVEDO DE FADUL GREGORIA DEL CARMEN	momil		1176470.59
26046827	ACEVEDO DE FADUL GREGORIA DEL CARMEN	Sahagun (cor)		1176470.59
30560310	ACOSTA PATERNINA ROSMERY DEL CARMEN	planeta rica (cor)		1274509.8
15064459	ALVAREZ CALLE ALVARO ENRIQUE	canaleta		1431372.55
22836152	ACOSTA UPARELA LOURDES RAMONA	cotorra		1274509.8
22876156	ACOSTA UPARELA LOURDES RAMONA	planeta rica (cor)		1274509.8
15045790	ACEVEDO SALGADO JORGE LUIS	cerete		1176470.59
15044627	ALEAN BRACAMONTE CESAR MANUEL	chima		1431372.55

Primero Anterior 1 2 3 4 Siguiente Ultimo

DATOS NO ENCONTRADOS

CEDULA	NOMBRE DE DOCENTE	MUNICIPIO LABORA	ESCALAFON	SUELDO
30562887	ALDANA HERAZO MABEL DEL ROSARIO	san bernardo del viento		1519607.84
305621863	AGUIRRE BERNAL MIRIAM SUSANA	cotorra		1274509.8
30564808	ALDANA HERAZO ZENIA DEL CARMEN	sanantero		1519607.84
30564809	ALDANA HERAZO ZENIA DEL CARMEN	chinu (cor)		1519607.84
30580883	ACEVEDO GONZALEZ ANA MILENA	lorica (cor)		1176470.59
30580884	ACEVEDO GONZALEZ ANA MILENA	puerto escondido		1176470.59
34957843	ALDANA BULA CARMEN MARIA	monteria		1519607.84
30561349	ALDANA MARICHAL NANCY	sanantero		1519607.84
30561664	ALDANA BULA GLORIA STELLA	monteria		1519607.84
30561665	ALDANA BULA GLORIA STELLA	purisima		1519607.84
30562186	AGUIRRE BERNAL MIRIAM SUSANA	ayapel (cor)		1274509.8
1067842602	MARIA NAVARRO	MONTERIA	6	1000000
1067842601	OSCAR NAVARRO	MONTERIA	8	1000000
30562883	ALDANA HERAZO MABEL DEL ROSARIO	buenavista(cor)		1519607.84
34957844	ALDANA BULA CARMEN MARIA	puerto libertador		1519607.84

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

MODELO DE INSERCIÓN ARCHIVO CSV

Importar archivo plano - Google Chrome

sad-prueba.concejodemonteria.gov.co/csv/importar_g.php?buscar=&docente=

 SISTEMA DE ATENCIÓN AL DOCENTE

Seleccione su archivo:

No se ha seleccionado ningún archivo

Selecciones mes ▼

[AFLACION](#) | [CONSULTAS](#) | [IMPORTAR DATOS G](#) | [ASESORIAS](#) | [QUEJAS](#) | [NOTICIAS](#)